

MAISHIY XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA SIFATNI BOSHQARISH TAMOYILLARI VA USULLARI

Navruzbek Azimjonovich Rajabov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti iqtisodiyot va menejment kafedrasini mudiri v.b. hamda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053955>

Annotatsiya. *Mualif maqolada maishiy xizmat ko‘rsatish jarayonini realizatsiya qilish darajasi sifat ko‘rsatkichlariga bog‘liqligi zaruriyatidan kelib chiqib-maishiy xizmat ko‘rsatish sohasida sifatni boshqarish tamoyillari va usullarini bayon etgan va xususiyatlarini ko‘rsatib bergan.*

Kalit so‘zlar: *maishiy xizmat, sifat, tizim, jamiyat, iste‘molchilar, tadbirkorlar, ta‘minotchilar, xodim, reja, menejment, texnika.*

Аннотация. *В статье автор изложил принципы и методы управления качеством в сфере бытового обслуживания исходя из необходимости того, что уровень реализации процесса бытового обслуживания зависит от показателей качества.*

Ключевые слова: *бытовое обслуживание, качество, система, общество, потребители, предприниматели, поставщики, работники, план, менеджмент, техника.*

Abstract. *In the article, the author outlined the principles and methods of quality management in the field of consumer services based on the need that the level of implementation of the consumer services process depends on quality indicators.*

Key words: *household service, quality, system, society, consumers, entrepreneurs, suppliers, employees, plan, management, equipment.*

Maishiy xizmat ko‘rsatishning o‘ziga xos xususiyatli jihatlari xizmatlar sifatini ajratish imkonini beradi va mahsulot sifatidan farqli ko‘rsatkichlarga ega bo‘ladi. Maishiy xizmatlarni taqdim qilish jarayoni ularning hayotiylik davri elementlari tizimidan iborat bo‘lib, ularni amal qilish bosqichlari kompleksini o‘z ichiga oladi.

Maishiy xizmat ko‘rsatish jarayonini realizatsiya qilish darajasi sifat ko‘rsatkichlariga bog‘liq. Natijada sifat maishiy xizmatlarni ko‘rsatish jarayonining barcha darajalarini qamrab oladi.

Xizmatlarni amal qilishiga ko‘ra, hayotiylik davri bo‘lib, o‘z navbatida korxonaning barcha qamrovdagi tizimlari elementlarini shakllanishi hisoblanadi.

Xizmat ko‘rsatish korxonasining faoliyati maqsadi – manfaatdor tomonlar (jamiyat, iste‘molchilar, tadbirkorlar, ta‘minotchilar, xodimlar kabilar)ning ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishdan iboratdir. Shunday ekan, sifat maishiy xizmat ko‘rsatish korxonasi faoliyatida iste‘molchilar talablarining qanoatlanish darajasini ifodalaydi.

Har bir korxonaga eng kam sarf-xarajatlar evaziga ko‘proq mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko‘rsatishni istashiga qaramay, shuni hisobga olish kerakki, pirovardida korxonaga faoliyati natijalari yakuniy iste‘molchiga yetib boradi.

1-jadval

Maishiy xizmat ko'rsatish sohasida sifatni boshqarish tamoyillari¹

Tamoyil nomlanishi	Tavsif
Maqsadni belgilash	Korxonada xizmatlar sifatiga erishish uchun o'z maqsadini shakllantirishi kerak.
Iste'molchilarga yo'naltirilganlik	Maqsad va undan kelib chiqadigan harakatlar rejasi iste'molchining istaklari, umidlari va talablarini, ushbu mahsulot yoki xizmatga bo'lgan talabni hisobga olgan holda tuzilishi kerak.
Rejalashtirish	Qo'yilgan maqsad sari intilish yuzasidan ketma-ket harakatlarni amalga oshirish uchun aniq rejaga ega bo'lishi hamda zaruriy resurslar va boshqa zahiralarni miqdorini oldindan hisob-kitob qilishi kerak.
Uzluksizlik	Maqsadga erishish uchun istalmagan og'ishlarga yo'l qo'ymaslik uchun doimiy ravishda kuzatib borish hamda raqobatbardoshlikni oshirish.
Intensivlik	Maqsadga erishish uchun doimiy kuzatishni amalga oshirish hamda raqobatbardoshlikka erishish uchun tegishli choralarini ko'rish.
Komplekslilik	Sifat menejmenti korxonaga ichki va tashqi ta'sir ko'rsatadigan boshqa omillardan ajralib turmasligi kerak.
Teskari aloqa	Zamonaviy texnologiyalar yordamida Siz iste'molchilar bilan oson ishlash, ularning fikrini olish, sharhlarni qabul qilish va tashkilotga sodiqlik darajasini oshirishga yordam beradigan muayyan dasturlardan foydalanishingiz mumkin.

Shuning uchun foyda olish maqsadida iste'molchining sog'lig'iga putur yetkazgan holda uning hayotini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Maishiy xizmat ko'rsatish korxonasida sifat nafaqat faoliyat natijasiga, balki jarayonning o'ziga hamda undan oldingi bosqichlarga ham taalluqlidir. Maishiy xizmat ko'rsatish sohasida sifatni boshqarish tamoyillari va ularning tavsifi 1-jadvalda keltirilgan.

Sifat menejmentining asosiy tamoyillari orasida teskari aloqa tamoyili alohida ajralib turadi, chunki u zamonaviy sharoitlarda asosiy tamoyil hisoblanadi (1-jadvalga qarang). Teskari aloqa tamoyilini amalga oshirish iste'molchilar bilan ishlash, ularning fikrlarini o'rganish, sharhlar, reytinglar olish va tashkilotga sodiqlik darajasini oshirishni osonlashtiradigan zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshirish mumkin. Bunga iste'molchilarning fikr-mulohazalarini tahlil qilish, tranzaksiyaning barcha bosqichlarida iste'molchilarning hattiharakatlaridagi o'zgarishlarni kuzatish imkonini beruvchi CRM tizimini joriy etish misol bo'la oladi. CRM tizimini joriy etish raqobatbardoshlik potentsialini shakllantirishda marketing potentsialining kategoriyalaridan biri bo'lganligi sababli teskari aloqa tamoyilining qo'shilishi marketing salohiyati va raqobatbardoshlik salohiyatini shakllantirish omillaridan biri hisoblanadi.

Teskari aloqa tashkilotga mahsulot yoki xizmatning mijozlar sifatini baholashga muvofiqligini baholash imkonini beradi, bu yangi mahsulot yoki xizmatni ishga tushirishdan oldin muhim qadamdir, chunki mijozlarning fikr-mulohazalarini baholash natijalari korxonaga iste'molchilar talabiga javob beradigan mahsulotni yaratish imkonini beradi.

Sifat menejmenti korxonaga ta'sir qiluvchi boshqa omillardan, ham ichki, ham tashqi omillardan ajralib turmaslik kerakligini ta'kidlaydigan komplekslilik tamoyili hamda maqsad va harakat rejasini xohish-istaklar, umidlar va iste'molchining talablari bilan taqqoslanishi kerak

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

mijozlarga yo'naltirilganlik tamoyili teskari aloqa tamoyilini to'ldiradi. Shuning uchun, teskari aloqa tamoyilini qo'shish maqsadga muvofiqdir.

Maishiy xizmat ko'rsatish jarayonlarida sifatni boshqarishning usullari quyidagi guruhlariga tasniflanadi, ular:

1. Tashkiliy usullar (organizational). Bunday tashkiliy tizimni yaratilishi talab qilinadigan sifatni ta'minlash imkonini berishi mumkin. Bunday usullarga ko'rsatmalar, buyruqlar, qarorlar kiradi; intizomni tuzatuvchi va motivatsiyani ta'minlovchi qoidalar.

2. Ijtimoiy-psixologik usullar (socio-psychological).

Xodimlarning ma'naviy manfaatlariga ta'sir qilish, ularni kerakli sifatga erishish uchun o'z ishining muhimligiga ishontrish. Bu yerda asosiy rolni xodim motivatsiyasi, rag'batlantirishning turli shakllari o'ynaydi.

3. Iqtisodiy usullar (economical).

Iqtisodiy rag'batlantirishdan foydalanishga asoslangan ta'sir qilish usullari va sifat sohasida berilgan maqsadga erishish uchun moddiy manfaatdorlikni yaratish. Iqtisodiy usullar guruhiga quyidagilar kiradi:

Sifat menejmenti sohasida faoliyatni moliyalashtirish; iste'molchilarni ularning talablariga javob beradigan mahsulot va xizmatlar bilan ta'minlaydigan ishlab chiqarishni iqtisodiy rag'batlantirish; mahsulot va xizmatlarning yangi va modernizatsiyalashgan turlarini yaratishni rejalashtirish; mahsulot va xizmatlarga ularning sifat darajasini hisobga olgan holda narx belgilash; sifatni iqtisodiy rag'batlantirish jamg'armalarini shakllantirish, ishlab chiqarish tizimining har bir ish joyida va umuman sifat menejmenti tizimida uning sifatini hisobga olgan holda mehnatga haq to'lash va moddiy rag'batlantirish tizimidan foydalanish; yetkazib beruvchilarga ularning mahsulot va xizmatlari sifatiga qarab ta'sir qilish uchun iqtisodiy choralarini qo'llash.

4. Texnologik usullar (technological).

Texnologik usullar jarayon va mahsulotlar sifatini nazorat qilish usullari hamda jarayon va mahsulotlar sifatini tartibga solish usullaridan iborat bo'ladi.

Maishiy xizmatlar sohasida iste'molchiga to'g'ridan-to'g'ri xizmatlar ko'rsatishdan oldin korxonaning o'zida sifat nazorati yetarli darajada e'tiborga olinishi kerak, bu xizmat ko'rsatish sohasi bilan shug'ullanadigan ko'plab korxonalarining zaif no'qtasidir.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sifat maishiy xizmatlar bozoridagi raqobat muhitida muvaffaqiyatli strategiyaning hal qiluvchi omillaridan biriga aylanib bormoqda. Iqtisodiy adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakatimiz va xorijiy korxonalar ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish dasturlarini ishlab chiqishning turli usullari va texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etadi. Usullar eng murakkab, puxta statistik tahlildan oddiy korporativ dasturlargacha turli xil variantlardan iborat bo'ladi. Xaridor va sotuvchi o'rtasida samarali va uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish uchun bugungi kunda majburiy shart – sertifikatlangan sifat menejmenti tizimining mavjudligi hisoblanadi. Masalan, ISO 9000 standartlari faoliyatning turli sohalarida xalqaro standartlar bo'lib hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Управление качеством / Под.ред. С.Д.Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. - С.82.
2. Э.Деминг, Дж.Джуран, Ф.Кросби, К.Исикава. А.Фейгенбаум.Т.Тагути. Гурпу менеджмента качества и их концепции. <http://www.management.com.ua/qm/qm009.html>

3. Гличек А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: РИА «Стандарты и качество», 1998.-С.79.
4. Ильенкова С.Д. Управление качеством [Электронный ресурс]/Режим доступа: [http: // www.cfin.ru/management/iso9000/qmanbook.shtml](http://www.cfin.ru/management/iso9000/qmanbook.shtml).